

X-XROMASOMA MARKERLARININ ODAM DNKSI SUD BIOLOGIK EKSPERTIZASI TADQIQOTLARIDA QO'LLASH

Axmedov Baxodir Baxtiyarovich

**Adliya vazirligi huzuridagi X.Sulaymonova nomidagi Respublika sud expertiza markazi.
Odam DNKsi sud biologik ekspertizasi laboratoriyasi yetakchi eksperti.**

Maxamatxo`jayev Xusanxo`ja Faxriddin o`g`li

**Adliya vazirligi huzuridagi X.Sulaymonova nomidagi Respublika sud expertiza markazi.
Odam DNKsi sud biologik ekspertizasi laboratoriyasi katta eksperti.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10389755>

Annotatsiya: Mazkur maqolada murakkab qarindoshlik darajalarini aniqlashda X-Xromasoma markerlaridan foydalanishni ilmiy va statistik asoslari batafsil yoritilgan/

Kalit so'zlar: DNK, identifikatsiya, X-Xromasoma, biologik qarindoshlik.

KIRISH

Hozirgi vaqtda qarindoshlikni hamda shaxsni identifikatsiya qilish masalalarini hal etishda DNK tahlilidek ishonchli va aniqroq uslub mavjud emas. Yaqin yillargacha ham fuqarolik sudlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan nizoli otalik(onalik) masalalarini hal etish uchun guvohlarning ko'rsatmalari, turli hujjatlar, tavsifnomalar va hokazolarni taqdim etish talab qilinsada, bularning barchasi odil sudlovni to'liq ta'minlay olmas edi. Buning oqibatida esa, ba'zi sud ajrimlariga binoan bepusht erkaklar bolaning biologik otasi deb tan olinar edi. DNK ekspertizasi shu turdagi xatoliklarni butunlay bartaraf etish imkoniyatiga ega. Genetik tadqiqotlar (DNK ekspertizasi) sud ajrimlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar qarorlari, advokat so'rovlari hamda shaxsiy sirlarni tarqatmaslikka rioya qilgan holda jismoniy shaxslarning murojaati asosida o'tkaziladi.

2023 yilgacha X.Sulaymonova nomidagi RSEMning Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi laboratoriyasi amaliyotda qarindoshlikni sud molekulyar-genetik usullar orqali aniqlashda yadrodagi somatik xromosomalar DNKsi, Y-xromosoma, mitoxondrial DNK markerlarini qo'llanilib kelingan.

Joriy yildan boshlab laboratoriyada X-xromosomada joylashgan polimorf mikrosatellit lokuslarni tadqiqotlari bo'yicha ekspert xulosalar berilishi boshlandi. X-xromosoma markeri yadro(autosomal) STR, Y-xromosoma va mitoxondrial DNK (mtDNK) markerlari yetarli darajada informativ bo'lmagan hollarda qo'shimcha vosita sifatida murakkab biologik qarindoshlik tahlillarining bahsli natijalariga oydindik kiritishga yordam berishi mumkin.

X-xromosoma markeri tadqiqotlari yordamida biologik ota yoki ona vafot etgan hollarda da'vogarning shu ota(ona)dan tug'ilganlikni belgilash, meros belgilash, tug'ilganlik guvohnomalariga o'zgartirish kiritish maqsadida, yoxud balog'at yoshiga yetmagan qizlarning farzand ko'rishi bo'yicha gumonlanuvchi ota qidiruvda bo'lgan holatda gumon qilinayotgan shaxsning ota-onasi orqali qarindoshlikni aniqlash, yoxud ilgari boshqa shu turdagi laboratoriyalarda o'tkazilgan tadqiqotlarga aniqlik kiritish mumkin bo'ladi.

X-xromosoma markerlarini kriminalistikada qo'llanilishining ilmiy asosi.

DNK tahlili orqali qarindoshlikni aniqlashning ilmiy asosini ayol va erkak jinsiy hujayralari(urug' va tuxum hujayra) genetik materiallarning o'zaro birlashish hodisasi yuz berishi(urug'lanish) va homila (bola)ning autosom va jinsiy xromosomalar jufti tiklanishi tushuniladi.

Ma'lumki, har bir odamning yadro DNKsining 50 foizi ota va 50 foizi ona yadro DNKsidan tashkil topgan. Ushbu qonuniyatga tayangan holda qarindoshlikni aniqlashda yadro DNK markerlari bo'yicha tadqiqotlar olib boriladi va qarindoshlik masalalarini hal qilish mumkin bo'ladi. Ma'lumki, odam somatik (tana) hujayralarida xromosomalar soni 46 taga va jinsiy hujayralarda xromosomalar soni 23 taga teng bo'ladi. Ushbu jinsiy xromosomalar odam genetik jinsini belgilab, normal erkak genetik jinsdagi shaxslarda XY va normal ayol genetik jinsdagi shaxslarda XX ko'rinishida uchraydi. Ma'lumki Y-xromosoma faqat ota avlod bo'yicha irsiylansa, X-xromosoma ham ota, ham ona avlod orqali farzandlarga o'tishi mumkin. Agar tug'ilgan farzand qiz bo'lsa bu holda uning XX kombinatsiyasidagi bitta X otadan ikkinchi X esa onadan irsiylangan bo'ladi. Ayollarda bu ikki xromosoma o'rtasida yuzaga keladigan genetik rekombinatsiya hodisalari tufayli onadan uning avlodiga o'tadigan ma'lumotlar biroz yoki katta farq qilishi mumkin. Agarda tug'ilgan farzand erkak jinsida bo'lsa, bu holatda XY kombinatsiyasida X-onadan Y-otadan irsiylangan bo'ladi. Bu holat umumiy biologik otasi bir bo'lgan aka-ukalar bir xil X-xromosomaga ega bo'lishini bildiradi.

X-xromosoma 155 million nukleotiddan iborat va hujayralardagi umumiy DNKning taxminan 5 foizini tashkil qiladi. Unda 900 tadan 1400 tagacha genlar mavjud.

Yuqorida ta'kidlanganidek, organizmdagi ikkita jinsiy xromosomalarning biri otadan ikkinchisi onadan irsiylangan bo'ladi. Ayollarda embrion rivojlanishining dastlabki bosqichida ikkita X xromosomadan biri tuxum hujayralaridan tashqari hujayralarda tasodifiy va doimiy ravishda inaktivlanadi. Bu hodisa X-inaktivatsiya yoki lionizatsiya deb ataladi. X-inaktivatsiyasi ayollar, erkaklar kabi, har bir tana hujayrasida X xromosomasining bitta funksional nusxasiga ega bo'lishini ta'minlaydi. X-inaktivatsiyasi tasodifiy bo'lganligi sababli, ayollarda onadan meros bo'lgan X-xromosoma ba'zi hujayralarda, otadan meros bo'lgan X-xromosoma boshqa hujayralarda faol bo'ladi.

X-xromosoma tahlili

Har bir xromosomadagi genlarni aniqlash genetik tadqiqotlarning eng faol sohalaridan biridir. Tadqiqotchilar har bir xromosomadagi genlar sonini bashorat qilish uchun turli yondashuvlardan foydalanganligi sababli, genlarning taxminiy soni farq qiladi.

X-xromosomada joylashgan markerlardan autosomal ma'lumotni to'ldirish uchun yoki standart otalik test noaniq yoki zaif statistik natijalarni berganda foydalanish mumkin.

X-xromosoma markeri autosomal STR va mitoxondrial DNK (mtDNK) markerlari informativ bo'lmagan hollarda qo'shimcha vosita sifatida murakkab biologik qarindoshlik tahlillarining bahsli natijalariga oydindik kiritishga yordam beradi. Odatda erkaklarda faqat bitta X xromosoma bo'lganligi sababli, bu xromosomada lokalizatsiya qilingan barcha belgilar gomozigota holatida aks ettiriladi, ya'ni erkaklarda har bir bunday lokusda faqat bitta allel varianti mavjud va X-xromosoma bo'yicha gplotip deb nomlanadi.

Ayollarda X xromosoma juflikdan iborat bo'lganligi bois, aniqlangan genetik profildagi allel variantlar geterozigota yoki gomozigota holatida aks ettiriladi, ya'ni ayollarda har bir lokusda ikkita yoki bitta allel varianti mavjud.

Bu X va autosomal belgilar o'rtasidagi asosiy farqdir. Shunga ko'ra, X xromosomasining lokusi bo'yicha o'tkazilgan nizoli otalikning molekulyar genetik tekshiruvlari natijalarini talqin qilish otalik indeksini hisoblash uchun tegishli to'g'ri formulalarni asoslashni talab qiladi.

X-xromosoma markerlari bo'yicha hal qilinadigan savollar

Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi amaliyotida ayol genetik jinsdagi farzandlarni biologik otaligi aniqlashda ikki va undan ortiq nomutanosibliklar uchragan holatda X-xromosoma markeri biologik ota-onalikni aniqlashda autosom markerlar orqali olingan natijalar qat'iyli oshirish uchun qo'llaniladi

Bundan tashqari, taxmin qilingan otaning biologik namunasi tahlil uchun taqdim etish iloji bo'lmaganda qarindoshlik masalasini taxmin qilingan otaning biologik onasi yoki bolaning taxmin qilingan singlisi orqali hal etish imkonini beradi.

Autosomal bilan solishtirganda, X-xromosomada joylashgan markerlar ota-ona-qiz triolarida, ota-qiz duetlarida va ona-o'g'il duetlarida katta statistik ahamiyatga ega. X-xromosomada joylashgan markerlar ota-o'g'il duetida ma'lumot bermaydi va ona-qiz duetlari uchun autosomal markerlar bilan bir xil statistik ma'lumot beradi. Shuningdek, X-xromosoma tadqiqotlari murakkab inest holatlarida juda katta ma'lumot bera oladi.

Bunday tekshiruv natijasida X-xromosoma bo'yicha tafovut kuzatilganda biologik qarindoshlikni to'liq inkor qilinadi. Tafvut kuzatilmagan holda esa qarindoshlik indeksi va ehtimollik darajasi hisoblanadi.

X-xromosoma markeri bo'yicha DNK tahlili natijalarini ehtimoliy-statistik tahlili

Jahon ilmiy standartlariga ko'ra, quyidagi tushuncha terminlardan foydalaniladi: PI — Paternity Index (otalik indeksi), CPI — Combined Paternity Index (kombinatsiyalashagan otalik indeksi), W — Wahrscheinlichkeit ili PP — Probability of Paternity (otalik ehtimolligi), LR — Likelihood Ratio (otnosheniye pravdopodobiya). Mazkur uslubiy tavsiyadagi ota va qiz o'rtasidagi qarindoshlik ehtimolligini aniqlash bo'yicha tuzilgan. Boshqa biologik qarindoshlar o'rtasidagi qarindoshlik darajasini aniqlash ma'lumotlar yetarli bo'lmaganligi sababli, ko'rib chiqilmaydi.

Otalik indeksini hisoblashda gemizigota A allellik erkakning populyatsion uchrash chastotasi mazkur allelning o'zining uchrash chastotasiga teng $p(a)$ bo'lsa, gomezigota AA va geterozigota AB allel variantli ayollarning populyatsion uchrash chastotasi $p(a)^2$ va $2p(a)p(b)$ ga teng (autosomal lokuslar kabi).

X-xromosoma bo'yicha tafovut kuzatilganda biologik otalik to'liq inkor qilinadi. Taxmindagi ota va qizning barcha lokuslari mos bo'lganda esa holat (C) yuz bergan deb hisoblanadi va otalik indeksi va otalik ehtimollik darajasi hisoblanadi. Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi tadqiqoti natijalarini ehtimoliy statistik baholashda keng qo'llaniladigan usullardan biri bo'lgan - haqiqatga yaqinlik nisbat qiymati LR (Likelihood ratio) yordamida natijalarni ehtimol-statistik baholash hisoblanadi. Tekshiruv natijalarini barcha ma'lum holatlarni inobatga olib haqiqatga yaqinlik darajasi (LR) yordamida ehtimol-statistik qayta ishlashda bola va taxmindagi ota-onalar qarindoshchiligi bilan izohlanadigan ikkita muqobil faraz ilgari suriladi. So'ng har bir faraz haqiqatga yaqin bo'lganda ijobiy natija olish ehtimolligi aniqlanadi. Buning uchun bola genetik profilining tahlili o'tkaziladi va taxmindagi ota-onalar ichidan bola genetik profilidagi allellari bilan aniq va noaniq bo'lgan holatlari ko'rib chiqiladi. Shundan so'ng, ko'rsatilgan ehtimolliklar sanaladi va haqiqatga yaqinlik darajasi (LR) aniqlanadi yoki otalik ehtimolligi hisoblanadi(4).

Birinchi (to'g'ri) gipotezaga ko'ra, F profilga ega bo'lgan taxmindagi ota tekshirilayotgan bolaning otasi;

Ikkinchi (teskari) gipotezaga ko'ra, F_1 profilga ega bo'lgan taxmindagi ota tekshirilayotgan bolaning otasi emas va ularning profillari tasodifan mos kelgan.

LR ko'rsatkichini hisoblash orqali to'g'ri gipoteza ro'y berishi haqiqatligi ehtimolligi necha marta, teskari gipotezani ro'y berishi ehtimoligidan kattaligi aniqlanadi.

Ikki bir-biriga qarama-qarshi farazlar yoki alternativ hodisalar yakuniy nisbati aniqlash uchun quyidagi nisbatdan foydalaniladi:

$$LR = P(F)/P(F_1)$$

Shunday qilib otalik indeksi (PI) ikki xil gipotezaning bir-biriga nisbati xosiladir. Barcha o'rganilgan lokuslardagi otalik indeksi (P_i)larining yig'indisi esa kombinatsiyalashgan otalik indeksini hisoblash imkonini beradi. Shuningdek, otalikni hisoblashda onanig mutlaq (*a priori*) ekanligi va o'rganilayotgan lokuslar mutasiyalarga uchramagan deb hisoblanadi.

Otalik fakti tasdiqlangan mumkin bo'lgan 7 xil kombinatsiya mavjud bo'lib quyida ularning batafsil variantlari keltirilgan.

Quyidagi jadval shuni ko'rsatadiki, barcha holatlarda PI ni hisoblashda bolaga faqat otadan o'tadigan allel (gplotip) chastotasi hisobga olinadi. Yuqorida keltirilgan sakkiz turdagi marker uchun keltirilgan natijalardan kelib chiqadiki, barcha lokuslar uchun allel chastotalari bitta populyatsiyani tashkil etuvchi erkaklar va ayollar uchun turli darajada farq qiladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, PI ni hisoblashda erkaklarning tegishli populyatsiyasi uchun maxsus allel chastotalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi vaqtda bahsli otalikni aniqlash uchun amaliy dasturlarda qo'llaniladigan X xromosomaning o'ttizdan ortiq STR markerlari uchun to'rtta bog'lanish guruhini ajratish odatga muvofiqdir. Bunday guruhlarning har biri boshqa guruhlardan mustaqildir va turli bog'lanish guruhlari uchun aniqlangan PI (CPI) qiymatlari o'zaro ko'paytirilishi mumkin. Shuningdek, har bir guruh ichida barcha markerlar o'zaro bog'langan deb taxmin qilinadi (PI qiymatlarini ko'paytirish mumkin emas).

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, otalikni hisoblashda faqat ota va qiz farzandlarning biologik qarindoshlik ehimolligi hisoblash imkoni mavjud bo'lib, bunda ota-ona va qiz triosi yoki ota va qiz farzand dueti holatlari bo'lishi lozim. Boshqa qarindoshlar o'rtasidagi ehimollik darajasini X-xromosoma orqali hisoblashni ishonchli algoritmlari hozirda ishlab chiqilmagan va jahon ekspertlik amaliyotida uchramaydi. Yana bir muhim shart shundaki ota va qiz genetik profillarida kuzatilishi mumkin bo'lgan mutatsiyalar ehtimoligini inobatga oluvchi algoritmlar ham mavjud emas, shu sababdan agarda ota-ona yoki qiz farzanddan birida mutatsiya uchrasa otalik ehtimollik darajasini hisoblash imkoni yo'q. Shuningdek, X-xromosoma orqali otalik ehtimollik darajasini hisoblashda X-xromosoma patologiyalari bilan bog'liq bo'lgan. Ulardan ba'zilari haqida qisqacha ma'lumotlar quyidagilar iborat.

Quyidagi jadvalda X-xromosoma bo'yicha tekshirilayotgan otalik fakti indeksini hisoblash formulalari va uchrashi mumkin bo'lgan holatlar ko'rsatilgan.

1-sonli jadval

No	Ona genotipi	Qiz farzand genotipi	Taxmindagi ota genotipi	Hisoblash formulasi, PI
1	AA	AA	A	$1/p(a)$
2	AB	AA	A	$1/p(a)$

3	AA	AB	B	$1/p(b)$
4	AB	AB	A	$1/[p(a)+p(b)]$
5	AB	AC	C	$1/p(c)$
6	Noma'lum	AA	A	$1/p(a)$
7	Noma'lum	AB	A	$1/2p(a)$
8	AA	AA	B	Otalik tasdiqlanmaydi
9	AA	AB	C	Otalik tasdiqlanmaydi
10	AB	AA	C	Otalik tasdiqlanmaydi
11	AB	AB	C	Otalik tasdiqlanmaydi
12	AB	AC	D	Otalik tasdiqlanmaydi
13	Noma'lum	AA	B	Otalik tasdiqlanmaydi
14	Noma'lum	AB	C	Otalik tasdiqlanmaydi

Izoh:

PI — Paternity Index (otalik indeksi);

p(a) – A-gemizigotali allelining populyatsiyada uchrash chastotasi;

p(b) – tasodifiy otalikning populyatsiyada uchrash chastotasi;

A – gemizigota allel;

AA - gomozigota allel;

AB, AC - geterozigota allel.

Keltirilgan formulalardan foydalanib, ko'rsatilgan ehtimolliklar topiladi va ilmiy asoslangan xulosa beriladi.

References:

1. Ayres K.L., Powley W.M. Calculating the exclusion probability and paternity index for X-chromosomal loci in the presence of substructure. // Forensic Sci. Int. — 2005. — Vol. 149 (2-3). — P. 201-203
2. Morling N., Allen R.W., Carracedo A., et al. Paternity Testing Commission of the International Society of Forensic Genetics: recommendations on genetic investigations in paternity cases. // Forensic Science International — 2002. — Vol. 129. — P. 148-157
3. X-chromosomal markers: Past, present and future. // Forensic Science International Genetics. — 2007. — Vol. 1 (2). — P. 93-99.
4. Singer, P.Berg “Гены и геномы”, .М. “Mir”, 1, 2 tom,1998y.
5. “Microreader 19X ID Direct System” foydalanuvchi qo'llanmasi
6. “Investigator Argus X-12 QS Kit” foydalanuvchi qo'llanmasi
7. A.Kultin va b. «Экспертная оценка и вероятно-статистическая обработка результатов исследования ДНК при установлении биологического родства» Moskva, 2009 y.
8. I.A.Yefremov, V.B.Kojemyako “Молекулярно-генетические экспертизы спорного родства по полиморфным маркерам X хромосомы человека: Особенности интерпритации результатов и расчетов индекса отцовства”, Sibirskiy meditsinskiy jurnal,2011,N№7. 49-54-betlar.